

LIMA, Helena; SOUZA, Angela Leite de; FIGUEIREDO, Ana Luiza. **Contos de encantar o céu**. Ilustrações de Lúcia Brandão. São Paulo: Lago de Histórias, 2018.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Uma coletânea de histórias de três autoras que transformam os elementos da natureza – neblina, relâmpagos, trovões, raios, chuvisco – em personagens de seus contos. Um recurso sutil, cheio de metáforas que narram emoções, sentimentos e conflitos de diferentes fases da vida humana. O livro é ilustrado pelo talento de Lúcia Brandão.

Palavras-chave: Sentimentos. Afetividade. Comportamento. Literatura infantil e juvenil.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2019. Livros publicados em 2018 e resenhados em 2019.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.